

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CARTILHA PARA PACIENTES EM PÓS- OPERATÓRIO DE TRANSPLANTE PULMONAR

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, Medicina / 08/11/2023](#)

CONSTRUCTION AND VALIDATION OF A CARTRIDGE FOR PATIENTS IN THE POST-OPERATORY OF LUNG TRANSPLANTATION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10081151

Susana Beatriz de Souza Pena¹

Greicy Machado Aguiar de Albuquerque²

Dinara Maria Taumaturgo Soares³

Ana Raquel Pequeno Lima Fiuza⁴

Ana Beatriz Pequeno Lima Girão⁵

Ana Helena Pequeno Câmara⁶

Kelly Monte Sousa⁷

Analayde Lima de Azevedo⁸

Aline Nabuco Morel⁹

Silvana Maria Coelho Nascimento¹⁰

Vera Sílvia Gonçalves Temoteo¹¹

RESUMO

Objetivo: descrever o processo de criação e validação de tecnologia educativa do tipo cartilha para orientação de pacientes sobre os cuidados após o transplante pulmonar. Metodologia: Trata-se de pesquisa metodológica desenvolvida para construção e validação de uma cartilha intitulada "*Necessito do transplante de pulmão: o que preciso compreender?*" O processo de validação da cartilha, foi baseado no modelo de validação de conteúdo de Pasquali. Resultados: Na perspectiva do conteúdo e aparência, a cartilha foi analisada através de oito domínios. O Índice de Validade de Conteúdo (IVC) total da cartilha pelos juízes foi de 0,96 garantindo a validade da tecnologia construída. Conclusão: ressalta-se que a tecnologia construída deve passar por processos de atualizações contínuas, levando em consideração as reformulações de cuidados e práticas ao transplantado pulmonar.

Descritores: Enfermagem, Tecnologia, Transplante, Educação em saúde.

ABSTRACT

Objective: to describe the process of creating and validating educational technology such as a booklet to guide patients about care after lung transplantation. Methodology: This is methodological research developed for the construction and validation of a booklet entitled "*I need a lung transplant: what do I need to understand?*" The booklet validation process was based on Pasquali's content validation model. Results: From the perspective of content and appearance, the booklet was analyzed through eight domains. The total Content Validity Index (CVI) of the booklet by the judges was 0.96, guaranteeing the validity of the technology built. Conclusion: it is emphasized that the technology built must undergo continuous updating processes, taking into account the reformulations of care and practices for pulmonary transplant recipients.

Descriptors: Nursing, Technology, Transplantation, Health education.

1. INTRODUÇÃO

O transplante pulmonar é um recurso terapêutico e mundialmente discutido como tratamento aos pacientes com pneumopatias avançadas. Muitas vezes, sendo a única alternativa de sobrevivência, no qual já foram esgotadas todas as formas de intervenções médicas existentes (AFONSO et al., 2015).

O paciente submetido a cirurgia de transplante, procedimento de grande porte e alta complexidade, conta com assistência contínua de uma equipe multiprofissional que prescreverá toda a terapêutica, a fim de reduzir os riscos de rejeição. Porém, para que tal sucesso ocorra, é primordial que esse transplantado tenha adesão às orientações rigorosas estabelecidas pelos profissionais de saúde (GOMES, et al., 2018).

De acordo com dados do Registro Brasileiro de Transplantes (2020), no Brasil até dezembro de 2020, existiam 43.642 mil pessoas em lista de espera por um transplante. No caso do transplante de pulmão, foram contabilizados 1.180 transplantes absolutos de pulmão no país, com registros que vão desde 1997. Em 2020, havia 1.681 pacientes em lista de espera aguardando um pulmão, foram notificados 10.681 potenciais doadores no país, no entanto ocorreu somente 65 transplantes pulmonares no país.

Percebe-se a importância da utilização de estratégias educativas na promoção da saúde, bem como na prevenção de agravos, pois corrobora em um ambiente no qual há leveza no processo de transmitir cuidados, com troca de saberes e conhecimento mútuo entre profissionais e pacientes, bem como em parcerias multiprofissionais (MARTINS; MAKOWSKI; SANTOS, 2011).

A presente pesquisa justifica-se por se tratar de um instrumento, financeiramente viável e prático, com orientações para pacientes e seus familiares acerca dos cuidados pós transplante pulmonar, de fácil entendimento, com orientações e cuidados de enfermagem cujo público-alvo sejam pacientes transplantados de pulmão.

Sendo assim, o estudo tem como objetivo descrever o processo de criação e validação de tecnologia educativa do tipo cartilha para orientação de pacientes sobre os cuidados após o transplante pulmonar.

2. METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa metodológica para construção e validação de estratégia educacional, desenvolvida em quatro fases distintas: 1ª fase – ocorreu análise de pesquisa qualitativa com os pacientes transplantados de pulmão; 2ª fase – realizado revisão integrativa, através da estratégia PICO; 3ª fase – iniciado o processo de construção da cartilha; por fim, na 4ª fase – executado a validação de conteúdo e aparência da cartilha com juízes especialistas.

Na 1ª fase, foi realizada pesquisa qualitativa, respaldada em fundamentos fenomenológicos, com o objetivo de conhecer os aspectos relacionados a adesão, ao tratamento e ao autocuidado do paciente submetido ao transplante pulmonar, acompanhado no ambulatório (PENA, 2017). A escolha do conteúdo da cartilha foi construída através das experiências e dificuldades observadas, da análise de investigação qualitativa (POLIT; BECK, 2018) e posteriormente, associada a informações científicas encontradas a partir de intervenções existentes prescritas ao paciente transplantado, bem como cuidados de enfermagem para tal população, encontrados na revisão de literatura.

Na 2ª fase, foi realizada revisão integrativa com a finalidade produzir conhecimentos teóricos para elaboração da tecnologia educativa. Os critérios de inclusão adotados para seleção dos estudos foram: artigos que contemplassem o objetivo proposto, disponíveis na íntegra, artigo original, publicados de 2010 a 2019, nos idiomas em português, inglês e espanhol. Foram excluídos editoriais, cartas ao leitor e estudos reflexivos. Após seleção dos artigos, a amostra final foi composta por 17 artigos.

Na 3ª fase, a partir dos resultados da revisão, foram elaborados textos de maneira clara e sucinta, com a finalidade de ofertar material com

linguagem simples, acessível, de fácil entendimento para os pacientes, assim como a existência de coerência nas informações que iriam ser inseridas na cartilha, cuja proposta era facilitar a interpretação com base no nível sociocultural da população escolhida.

O processo de elaboração da cartilha seguiu os passos descritos por Echer (2005): aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição em estudo; análise das necessidades dos pacientes através de pesquisa qualitativa realizada previamente; revisão integrativa e levantamento bibliográfico sobre os conteúdos da cartilha; construção da cartilha com design e validação do material educativo por juízes especialistas.

A cartilha construída foi intitulada “*Necessito do transplante de pulmão: o que preciso compreender?*”, sendo a presente tecnologia elaborada no intuito de ajudar aqueles pacientes que são atendidos no ambulatório de transplante pulmonar e recebem a informação de que sua próxima alternativa, para obtenção de qualidade de vida, será a cirurgia do enxerto de pulmão.

Na 4ª fase, ocorreu o processo de validação da cartilha, que foi baseado no modelo de validação de conteúdo de Pasquali (2013). Os especialistas foram selecionados por meio do método de amostragem de bola-de-neve (*Snowball*). Para facilitar a confirmação dos dados, foi analisado o *Curriculum Lattes*, na plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Os juízes que preencheram os critérios mínimos exigidos foram convidados a participar do estudo, por via correio eletrônico e/ou via mobile *WhatsApp*, e receberam os seguintes anexos: Carta Convite e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os que consentiram participar, voluntariamente, receberam uma cópia da cartilha *versão pré-validação* em PDF e instrumento de avaliação (*Link do Google Forms*).

Foi concedido o prazo de quinze dias para devolução do instrumento. Posteriormente, foi realizado um novo contato com aqueles participantes que não responderam no prazo estabelecido, reforçando a importância da pesquisa e oferecendo disponibilidade para esclarecimento, bem como foi concedido mais quinze dias para a devolução.

De início, foram convidados 40 profissionais de saúde, mas somente 18 responderam em tempo hábil a pesquisa. Estes foram designados no julgamento da cartilha quanto à clareza, compreensão ou redundância e adequação da representação comportamental dos itens. Vale ressaltar que essa etapa não sofreu interferência dos pesquisadores.

Para o processo de validação da cartilha, foi fornecido um instrumento de coleta de dados para os juízes, através de formulário colocado no *Google Forms*, organizado em uma escala do tipo *Likert*, composto por 60 questões que contemplaram a caracterização do profissional e oito domínios: objetivos a serem atingidos com a cartilha, avaliação do conteúdo, linguagem, relevância, ilustrações, *layout*, motivação e nível sociocultural. Seu preenchimento baseou-se no grau de concordância de cada item sendo atribuído pontuação de 1 à 5, respectivamente: Discordo Totalmente; Discordo Parcialmente; Não concordo, nem discordo (neutro); Concordo Parcialmente e Concordo Totalmente.

Sendo assim, a análise e validação da cartilha educativa pelos juízes *expertises*, foi realizada através do Índice de Validade do Conteúdo (IVC) considerando-se válido o índice maior ou igual a 0,80⁹⁻¹³. Adotou-se o seguinte padrão de avaliação: $IVCi \geq 0,78$ tem índice excelente; $IVCi$ entre 0,60 e 0,71 sendo bom; e $IVCi < 0,59$ ruim (ALEXANDRE; COLUCI, 2011).

Para a análise dos itens de avaliação da tecnologia criada, foi realizado o teste exato de distribuição binomial, indicado para pequenas amostras, sendo considerados nível de significância $p > 0,05$ e proporção de 0,95 de concordância para estimar a confiabilidade estatística dos IVC.

O IVC foi calculado a partir da média do número de respostas “4” e “5” selecionadas pelos juízes, que representam as respostas “concordo parcialmente” e “concordo totalmente” (ALEXANDRE; COLUCI, 2011).

Os dados dos juízes especialistas e suas respectivas respostas, advindos do questionário no *Google Forms*, foram compilados e analisados por meio do programa estatístico IBM® *Statistical Package for the Social Science*, versão 23.0. As variáveis foram analisadas de modo descritivo (frequência simples e percentual, medidas de tendência central e dispersão) e inferencial.

Posteriormente, após validação pelos juízes, procedeu-se a adequação da cartilha a partir das contribuições sugeridas. Sendo assim, foi realizado novo contato com o profissional responsável pela ilustração e diagramação, para que realizasse as modificações sugeridas a fim de construir a nova versão da cartilha.

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por meio da Plataforma Brasil, sendo aprovada com o nº 1.146.838. Ressalta-se que a pesquisa seguiu a todas as orientações éticas estabelecidas pela resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde que rege o respeito pela dignidade humana e proteção aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos e ao engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 2012).

3. RESULTADOS

CONSTRUÇÃO DA CARTILHA

Inicialmente, a cartilha foi escrita através de um roteiro, elencando os pontos mais importantes de acordo com categorizações temáticas e associadas a ilustrações, sendo utilizado o programa do *Microsoft PowerPoint 2010*. Após essa fase, um profissional capacitado em “designer gráfico” foi contratado para a confecção das ilustrações e posterior diagramação da cartilha. O “designer” confeccionou as ilustrações com o

objetivo de favorecer o entendimento do conteúdo abordado e torná-lo condizente com o nível cultural do público-alvo.

A cada página desenvolvida pela designer, com imagens e conteúdo, seria aprovado e/ou readequado pelos pesquisadores. E assim, seguia-se o passo-a-passo da criação da tecnologia. Para consecução de reajustes foram mantidos contato por endereço eletrônico, telefônico e via mobile *WhatsApp*.

Nesse contexto, optou-se por apresentar a cartilha educativa em 16 domínios, com as seguintes temáticas, as quais foram concebidas a partir do diagnóstico situacional, levantamento bibliográfico fundamentados nos instrumentos da enfermagem utilizados na SAE (NANDA-I e NIC): 1-O que é Insuficiência Respiratória? 2-Chegando ao hospital; 3-Lista de transplante pulmonar; 4-Como será o grande dia da cirurgia? 5-Cirurgia do Transplante Pulmonar; 6-Pós-operatório (UTI); 7-Cuidados gerais na UTI; 8-Depois a alta, como serão as consultas? 9-Quais as medicações terei que tomar? 10-Quanto a higienização, como devo proceder? 11-Lavagem das Mãos; 12-Cuidados gerais; 13-Contato Físico; 14-Orientações nutricionais; 15-Suporte psicológico e social; 16-Sinais de alerta.

Após construção da *versão pré-validação* da cartilha, esta foi analisada em sua forma final pela pesquisadora e sua orientadora, para tão somente receber a prévia aprovação e ser transformada em versão Formato Portátil de Documento (PDF) através do programa Adobe PDF Library 10.0.1, para assim ser submetida ao processo de validação com os juízes especialistas.

A *versão pré-validação* da cartilha dessa pesquisa conteve 24 páginas com a proposta de ser frente-verso, inseridos desde elementos pré-textuais como os textuais. Foram construídas nas dimensões 14,8 cm de largura por 21 cm de altura, no tamanho A5 paisagem, com fundo branco (FIGURA 1).

FIGURA 1: Ilustração demonstrativa da capa e personagens da Cartilha.

O *layout* com predominância das cores verdes, a preferência dessa cor é justificada pela relação com os sentimentos de esperança, liberdade, saúde e vitalidade para lidar com a situação de transplantado, também é a cor que remete ao Setembro Verde com campanha no dia 27 de setembro, conforme iniciativa da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). Em algumas páginas foram colocadas a cor amarela, remetendo a prosperidade. Além de uma tarja vermelha para anúncio de alerta.

O *designer* empregou em cada elemento pré-textual e textual uma fonte diferente, com tamanho da fonte mínima de 14. A confecção da cartilha foi fundamentada em uma escrita com uma linguagem simples, atrativa, no intuito de facilitar a interpretação e proporcionar acessibilidade a diferentes públicos, ou seja, atingir os diversos perfis da clientela dos pacientes que se submeteram ao transplante pulmonar.

Em relação às ilustrações, a ideia foi promover imagem atrativa com desenhos próximos da realidade vivida pelos pacientes, com recursos visuais, desenhos, caricaturas e *layout* colorido a fim de incutir interesse e sentimentos positivos (MARTINS; MAKOWSK; SANTOS, 2011)

Sendo assim, é importante que o roteiro tenha escrita simples no intuito de promover compreensão do material educativo, dispostos em tópicos e

subtópicos, proporcionando uma organização das ideias (MOREIRA; NOBREGA; SILVA, 2003).

4. VALIDAÇÃO DA CARTILHA

Dos 18 juízes selecionados, 14 (77,8%) eram do sexo feminino. No tocante aos dados acadêmicos, expostos na Tabela 1, observou-se que as categorias profissionais dos juízes foram variadas, sendo a maioria (12; 66,7%) enfermeiros. Todos os juízes (18; 100%) possuíam pelo menos uma especialização; seis (33,3%) eram mestres e três (16,7%) eram doutores.

Tabela 1. Variáveis acadêmicas dos juízes participantes da pesquisa.

Categoria profissional			
Enfermagem	12	66,6	
Medicina	02	11,1	
Nutricionista	02	11,1	
Fisioterapeuta	01	5,6	
Assistente social	01	5,6	
Tempo de formado			Média = 12,2 anos; DP = 10,2 anos; Mediana = 8 anos; Mín. = 2 anos; Máx. = 40 anos.
Até 10 anos	13	72,2	

Acima de 10 anos	05	27,8	
Especialização			
Sim	18	100,0	
Não	-	-	
Tempo de especialização			
Até 10 anos	13	72,2	Média = 7,1 anos; DP = 6,4 anos; Mediana = 4,5 anos; Mín.= 1 ano; Máx.= 20 anos.
Acima de 10 anos	05	27,8	
Mestrado			
Sim	06	33,3	
Não	12	66,7	
Tempo de mestrado			Média = 5,8 anos; DP = 4,7 anos; Mediana = 1 ano; Mín. = 1 ano; Máx. = 18 anos.
Até 05 anos	04	66,7	
Acima de 05	00	33,3	

anos	2	3	
Doutorado			
Sim	03	16,7	
Não	15	83,3	
Tempo de doutorado			
Até 05 anos	02	66,7	Média = 6,5 anos; DP = 2,1 anos; Mediana = 5 anos; Mín. = 1 ano; Máx. = 8 anos.
Acima de 05 anos	01	33,3	

Legenda: n = frequência absoluta; % = frequência relativa; DP = desvio padrão; mín.= mínima; máx. = máxima.

Fonte: elaboração própria.

Com relação aos cursos de mestrado, dois (33,3%) eram mestres em Ciências da Enfermagem, um (16,7%) em Nutrição e Saúde, um (16,7%) em Educação em Saúde, um (16,7%) em Tecnologias e Inovações na Enfermagem e um (16,7%) em Ciências da Saúde. No tocante aos cursos de doutorado, um (33,3%) era doutor em Cirurgia, um (33,3%) era doutor em Ciências da Enfermagem e um (33,3%) era doutor em Ciências da Saúde.

Acerca da ocupação atual dos juízes, constatou-se que 16 (88,9%) estavam inseridos na assistência, cinco (27,8%) no ensino e na pesquisa e cinco (27,8 %) na coordenação. Todos os juízes trabalham com transplante de

órgãos, contudo, apenas oito (44,4%) tinham experiência com transplante pulmonar.

A Tabela 2 possui a descrição sobre o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) com detalhe dos itens que foram avaliados na cartilha pelos juízes.

Tabela 2. Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e Teste Binomial dos itens de avaliação da cartilha de Transplante Pulmonar.

Itens		IV Ci ^a	p ^b
Objetivos			
01)	Os objetivos são coerentes com as necessidades dos pacientes transplantados de pulmão?	0,9 4	0,3 76
02)	A cartilha auxilia na condução do paciente após o transplante pulmonar?	0,9 4	0,3 76
03)	A cartilha é capaz de promover reflexão sobre os cuidados necessários que os pacientes deverão ter após o transplante?	0,9 4	0,3 76
04)	A cartilha é capaz de promover mudanças de comportamento e atitude?	0,8 9	0,1 68
05)	A cartilha pode circular no meio científico da área de transplante pulmonar?	0,9 4	0,3 76
IVC do domínio Objetivos		0,9 3	–
Conteúdo			
6)	A cartilha educativa é apropriada para orientação dos transplantes pulmonares?	0,9 4	0,3 76

7)	A cartilha educativa esclarece dúvidas sobre os cuidados após o transplante pulmonar?	0,9 4	0,3 76
8)	A cartilha ressalta a importância do conteúdo sobre cuidados após o transplante pulmonar?	1,0 0	0,3 97
9)	As mensagens estão apresentadas de maneira clara e objetiva?	1,0 0	0,3 97
10)	As informações apresentadas estão, cientificamente, corretas?	0,9 4	0,3 76
11)	Os conteúdos são variados e suficientes para atingir os objetivos da cartilha?	0,9 4	0,3 76
12)	Existe sequência lógica do conteúdo proposto?	1,0 0	0,3 97
13)	A divisão dos títulos e subtítulos do material são pertinentes?	1,0 0	0,3 97
14)	As ideias chaves (trechos em destaque) são pontos importantes e merecem destaque?	1,0 0	0,3 97
IVC do domínio Conteúdo		0,9 7	-
Linguagem			
15)	As informações apresentadas são claras e compreensíveis, diante do nível de experiência do público-alvo?	1,0 0	0,3 97
16)	O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento do público-alvo?	0,9 4	0,3 76
17)	As informações estão bem estruturadas em concordância e ortografia?	1,0 0	0,3 97

18)	A escrita utilizada é atrativa?	1,0 0	0,3 97
IVC do domínio Linguagem		0,9 8	–
Relevância			
19)	Os temas retratam aspectos-chave que devem ser reforçados durante as consultas?	1,0 0	0,3 97
2 0)	O material permite a transferência e generalização do aprendizado à diferentes contextos (hospitalar e domiciliar)?	1,0 0	0,3 97
21)	A cartilha propõe aprendizado, além de conhecimentos para realização do autocuidado, no paciente?	0,9 4	0,3 76
2 2)	A cartilha aborda os assuntos necessários para o transplantado pulmonar?	1,0 0	0,3 97
2 3)	A cartilha está adequada para ser usada por qualquer profissional da saúde?	1,0 0	0,3 97
2 4)	A cartilha está adequada para ser utilizada na prática da educação em saúde?	0,9 4	0,3 76
IVC do domínio Relevância		0,9 8	–
Ilustrações			
2 5)	As ilustrações utilizadas são pertinentes com o conteúdo do material?	1,0 0	0,3 97
2 6)	As ilustrações estão expressivas e de fácil entendimento?	1,0 0	0,3 97

2 7)	O número de ilustrações está suficiente?	1,0 0	0,3 97
2 8)	As legendas das ilustrações estão adequadas e auxiliam o leitor a compreender a imagem?	0,9 4	0,3 76
IVC do domínio Ilustrações		0,9 8	–
Layout			
2 9)	A apresentação da cartilha está atrativa e bem organizada?	1,0 0	0,3 97
3 0)	O conteúdo está apresentado com letra, tamanho e fontes adequados?	1,0 0	0,3 97
31)	O tipo de letra utilizado facilita a leitura do material?	1,0 0	0,3 97
3 2)	As cores dos textos são adequadas e facilitam a leitura?	1,0 0	0,3 97
33)	A disposição do texto está adequada?	1,0 0	0,3 97
3 4)	O papel da impressão do material está apropriado?	0,9 4	0,3 76
35)	O número de páginas está adequado?	0,9 4	0,3 76
IVC do domínio Layout		0,9 8	
Motivação			
3 6)	O conteúdo desperta interesse para a leitura?	1,0 0	0,3 97

3 7)	O conteúdo está motivador e incentiva o leitor a prosseguir com a leitura?	1,0 0	0,3 97
IVC do domínio Motivação		1,0 0	
Nível sociocultural			
3 8)	O material está apropriado ao nível sociocultural do público-alvo proposto?	0,8 9	0,1 68
IVC do domínio Nível sociocultural		0,8 9	
IVC Total		0,9 6	–

a: Índice de Validade de Conteúdo do item; **b:** Teste Binomial.

Fonte: elaboração própria.

Na perspectiva do conteúdo e aparência, a cartilha foi analisada através de oito domínios, considerando o cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC): Objetivos (IVC = 0,93), Conteúdo (IVC = 0,97), Linguagem (IVC = 0,98), Relevância (IVC = 0,98), Ilustrações (IVC = 0,98), Layout (IVC = 0,98), Motivação (IVC = 1,00) e Nível Sociocultural (IVC = 0,89). Conforme observado, o IVC total da cartilha pelos juízes foi de 0,96 garantindo a validade da tecnologia construída.

Neste estudo, a validação de conteúdo evidenciou todos os itens dos quatro domínios analisados com excelentes IVC ($\geq 0,78$), conforme Tabela 2 acima, e no Teste Binomial, os itens apresentaram $p > 0,05$, indicando a concordância entre os juízes.

Enfim, concluindo no processo de validação, todos os juízes concordaram que o objetivo da cartilha fora atingido, contudo, os juízes 04 e 15 alertaram para a importância em se esclarecer quais doenças podem

levar ao transplante, como funciona a lista e quais exames são realizados, assim como causas de rejeição. Já o juiz 06 orientou que seria interessante abordar sobre as visitas pós-transplante, cuidados higiênicos do paciente em domicílio. Já o juiz 17 ressaltou a importância em aclarar o referencial teórico utilizado para a construção da cartilha.

5. DISCUSSÃO

O processo de elaboração da cartilha surgiu sob a percepção de necessidade em desenvolver tecnologia educativa cientificamente validada e adequada ao paciente submetido a cirurgia de transplante pulmonar, com a finalidade de ser um instrumento de apoio no processo de educação, sensibilização que pudesse corroborar na adesão e autocuidado do paciente.

Destaca-se a ideia de validar uma cartilha educativa em conjunto com especialistas que vivenciam o contexto do transplante em geral do pulmonar, pois é importante obter avaliação e sugestões por diversas perspectivas, inclusive por equipe multiprofissional com médicos e enfermeiros inseridos nesse processo de orientação e cuidado.

Ademais, a assistência de enfermagem ao paciente submetido à cirurgia de transplante pulmonar ocorre durante todo o processo de preparo para a cirurgia, fato esse que requer conhecimento, competências e habilidades para cuidar de um paciente grave, no qual a equipe multidisciplinar é responsável pelo gerenciamento dos cuidados antes, durante e após a cirurgia, assegurando uma assistência direta ao paciente.

Sendo assim, ressalta-se a importância de ter um profissional com habilidades específicas para saber orientar o paciente submetido a transplante, de maneira didática, simples e eficaz. Nesse sentido, a assistência de enfermagem após o transplante deve garantir uma recuperação segura, vigilante no intuito de prevenir ou intervir em alguma complicação que possam surgir.

Nesse contexto, a complexidade de cuidados requeridos pelos pacientes que se encontram no período pós-operatório de transplante de pulmão exige a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) de forma organizada, individualizada, com intervenções que tenham sido planejadas visando a rápida recuperação do paciente, e assim reduzir seus dias de internação hospitalar (CARVALHO et al., 2016).

Em relação ao transplante no Brasil, a quantidade de procedimentos realizados é relativamente abaixo da necessidade da população em lista de espera. Logo, a proporção do número de candidatos em fila para um transplante não é correspondida pelo número de doadores disponíveis, número bem baixo comparado com outros países como USA, o que reflete no longo período em lista, e a quantidade de transplantes que ocorrem ainda são insuficientes para atender a real necessidade (SOARES, 2020).

Sendo assim, é cada vez mais frequente a execução dessas tecnologias educativas, uma vez que são estratégias fáceis e que atraem o público participante pelo uso de cores e definições esclarecedoras, o que facilita a compreensão dos sujeitos e promove melhoria na adaptação ao contexto no qual estão inseridos (SOUSA; TURRINI, 2012).

Logo, os profissionais da saúde, podem lançar mão de uma diversidade de tecnologias para realizar com facilidade o processo de cuidar e orientar. As tecnologias devem ser utilizadas, de modo a favorecer a participação das pessoas no processo educativo, e assim desenvolver sua autonomia e promover o autocuidado dos sujeitos envolvidos (FERREIRA, et al., 2015).

Diante desse contexto, observa-se que o processo de ensino-aprendizagem é uma ferramenta que deve ser o alicerce de sustentação da formação do profissional em saúde, pois se entende que as ações desenvolvidas com o objetivo de debater e promover o conhecimento são benéficas no processo de assimilação de informações pela população e

assim, subsidiar na tomada de decisões sobre suas ações e o processo de cuidar em saúde (FERREIRA, et al., 2015).

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Aponta-se como limitação deste estudo o fato da necessidade de outras categorias que perfazem uma equipe multiprofissional do transplante participarem da pesquisa, porém foram mais de 40 convites enviados, e sabe-se do rigor periódico entre o convite feito ao juiz e a resposta do mesmo para a pesquisa, o que reduziu para 18 participantes.

CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO PARA A PRÁTICA

A contribuição desta pesquisa é conceber um material educativo, validado, aos pacientes que submetem a cirurgia de transplante pulmonar. Além de fomentar em novas tecnologias educativas como instrumento notório no processo de cuidar.

6. CONCLUSÃO

A presente pesquisa intitulada “Construção e Validação de uma Tecnologia Educativa para Pacientes em Pós-Transplante Pulmonar” perpassou por várias etapas rigorosas a fim de se atingir o objetivo ao qual foi proposto.

Sendo assim, no processo de criação da cartilha “*Necessito do transplante de pulmão: o que preciso compreender?*” as fases foram delimitadas por pesquisa qualitativa, revisão integrativa, construção da cartilha e validação com juízes especialistas.

É importante ressaltar que o estudo não se finda por aqui, pois se deseja validar a presente tecnologia com os pacientes, procedendo também a validação clínica. Nesse sentido, ressalta-se que a tecnologia construída deve passar por processos de atualizações contínuas, levando em

consideração as reformulações de cuidados e práticas ao transplantado pulmonar.

Portanto, espera-se que a cartilha seja utilizada pelos profissionais de saúde que atuam no transplante pulmonar, em especial no acompanhamento ambulatorial. É importante divulgar informações que corroborem e possibilitem promoção da saúde a estes pacientes, favorecendo adesão a terapêutica pautada nas necessidades singulares e autocuidado associado ao empoderamento.

7. REFERÊNCIAS

AFONSO, J. E.; WEREBE, E. C, CARRARO, R.M.; TEIXEIRA, R.H.; FERNANDES, L. M.; ABDALLA, L.G.; SAMANO, M.N., PÊGO, F. P.M. Transplante pulmonar. **Einstein**. 2015;13(2):297-304 .

ALEXANDRE, N.M.C., COLUCI, MZO. Validade de conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, n. 7, p. 3061-3068, 2011.

BRASIL. Resolução 466/2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde, Brasília, 12 dez. 2012.

CARVALHO, I.M.; FERREIRA, D.K.S.; NELSON, A.R.C.; DUARTE, F.H.S.; PRADO, N. C. da C.; SILVA, R.A.R. Sistematização da assistência de enfermagem no pós-operatório mediato de cirurgia cardíaca [internet]. J. res.: fundam. care. Online, 8(4), 2016. [cited 2021 abr 17]. Disponível em: <http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/3651/pdf_1>.

COFEN Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN N° 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá

outras providências. Brasília-DF, 15 de outubro de 2009. Disponível em:
Acesso em: 04 set. 2020.

ECHER, IC. Elaboração de manuais de orientação para o cuidado em saúde. *Rev Latino-Am Enferm.*, v. 13, n. 5, p. 754-757. 2005.

FERREIRA, M.V.F.; GODOY, S.; GÓES, F.S.N.; ROSSINI, F.P.; ANDRADE D. Lights, camera and action in the implementation of central venous catheter dressing. *Rev Latino-Am Enfermagem* [Internet]. 2015 [cited 2021 Mai 04];23(6): 1181-6. Available from: Available from: <http://www.revistas.usp.br/rlae/article/view/108034/106395>

GOMES NETO A. *et al.* Single-and Double-Lung Transplantation: Results of an Initial Experience of 39 Cases in Ceará (Northeast Brazil). In: *Transplantation Proceedings*. Elsevier, 2018. p. 815-818.

MARTINS, L.S.; MAKOWSK, L. S, SANTOS, R.L.C. Abordagem sobre Dengue na educação básica em Sergipe: análise de cartilhas educativas. *Scientia Plena*, v. 7, n. 6, p. 1-8, 2011.

MOREIRA, M.F., NOBREGA, M.M.L., SILVA, M.I.T. Comunicação escrita: contribuição para elaboração de material educativo em saúde. *Rev. Bras. Enferm.*,v. 56, n. 2, p. 184-188, 2003.

PASQUAL, L. *Psicometria: Teoria dos testes na Psicologia e na Educação*. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

PENA, SB de S. *et al.* Analysis of Adhesion and Self-Care in Patients Submitted to Lung Transplant in Outpatient Clinic Follow-Up. *International Archives of Medicine*, v. 10, p.1-12. 2017.

POLIT, D.F.; BECK, C.T.; HUNGLER, B.P. *Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação e utilização*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

POLIT, D.F, BECK, C.T. Fundamentos da pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências para a prática de enfermagem. 9ª ed. Porto Alegre: ArtMed; 2018.

RBT. Registro Brasileiro de Transplantes. Dimensionamento dos Transplantes no Brasil e em cada estado (2013-2020). Veículo oficial da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO). Ano XXVI. n. 4. jan/dez. 2020.

SOARES, L.S; BRITO, E.S.; MAGEDANZ, L.; FRANÇA, F.A.; ARAÚJO, W.N.; GALATO, D. Transplantes de órgãos sólidos no Brasil: estudo descritivo sobre desigualdades na distribuição e acesso no território brasileiro, 2001-2017. Epidemiol. Serv. Saude [internet]. Brasília, 29(1)e2018512, 2020. [cited 2021 abr 17]. Disponível em:< http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742020000100004&lng=pt&nrm=iso>.

SOUSA, C.S.; TURRINI, R.N.T. Validação de constructo de tecnologia educativa para pacientes mediante aplicação da técnica Delphi. Acta Paul Enferm. [Internet]. 2012;25(6):990-6.[Acesso 03 mai 2021]. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S0103-21002012000600026

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

